

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.20276592>

March 2026

Süpervizyon Eşliğinde Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımıyla Vaka Formülasyonu: Uyum Bozukluğu Olgusu Sunumu

Case Formulation with Supervised Cognitive Behavioral Therapy Approach: Adjustment Disorder Case Presentation

Hatice CAN

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi
psikologcanhatice@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-8274-9364>

Meryem KARAAZİZ

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
meryem.karaaziz@neu.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0085-612X>

Özet

Bu çalışmanın amacı süpervizyon eşliğinde uyum bozukluğu belirtileri gösteren bir danışanın Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımıyla olgu sunumu şeklinde ele alınarak klinik uygulamaya katkı sağlamak ve süreci gözlemlemektir. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olgu sunumu yaklaşımıyla yürütülmüştür. Çalışma kapsamında, 27 yaşında kadın bir danışan ile haftada bir olmak üzere toplam 8 oturumlu BDT süreci yürütülmüştür. Her oturum yaklaşık 50 dakika sürmüş olup süreç süpervizyon desteği ile yapılandırılmıştır. Terapide bilişsel yeniden yapılandırma, alternatif düşünce ve davranışsal aktivasyon tekniklerinden faydalanılmıştır. Elde edilen bulgular, danışanın uyum bozukluğu nedeniyle yaşadığı değersizlik, umutsuzluk, sosyal geri çekilme gibi düşünce ve davranışlarında azalma olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte danışanın duygusal regülasyon becerilerinde ve işlevselliğinde artış gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, Bilişsel Davranışçı Terapi'nin uyum bozukluğu belirtilerini azaltmasında etkili bir müdahale yöntemi olduğu görülmüştür. Ayrıca, süpervizyon desteğinin, terapotik sürecin niteliğini artırarak daha yapılandırılmış ve etkili bir uygulama sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Klinisyenler, uyum bozukluğu yaşamakta olan danışanlarda görülen öfke problemlerini yüzeysel şekilde ele almak yerine, öfke problemlerini tetikleyen bilişsel çarpıtmaları tespit edebilirler. Sosyal geri çekilme yaşayan danışanlarda davranışsal aktivasyon tekniklerinin kullanılması, danışanın iyileşmeye olan inancını arttırmada ve terapiye gelme motivasyonunda rol oynayabilmektedir. Üçüncü dalga yaklaşımların uyum bozukluğundaki etkililik düzeyinin çalışılmasının, literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

994

Anahtar Kelimeler: Uyum Bozukluğu, Bilişsel Davranışçı Terapi, Süpervizyon

Abstract

The aim of this study is to contribute to clinical practice and observe the process of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) in a client exhibiting symptoms of adjustment disorder, presented as a case study under supervision. This study was conducted using a case study approach, a qualitative research method. Within the scope of the study, a total of 8 CBT sessions were conducted with a 27-year-old female client, once a week. Each session lasted approximately 50 minutes, and the process was structured with the support of supervision. Cognitive restructuring, alternative thinking, and behavioral activation techniques were used in the therapy. The findings show a decrease in the client's thoughts and behaviors such as worthlessness, hopelessness, and social withdrawal caused by her adjustment disorder. Furthermore, an increase in the client's emotional regulation skills and functionality was observed. In conclusion, Cognitive Behavioral Therapy was found to be an effective intervention method in reducing symptoms of adjustment disorder. Additionally, it was concluded that supervision support improved the quality of the therapeutic process, leading to a more structured and effective application. Instead of superficially addressing anger problems in clients experiencing adjustment disorders, clinicians can identify the cognitive distortions that trigger these problems. The use of behavioral activation techniques in clients experiencing social withdrawal can play a role in increasing the client's belief in recovery and their motivation to come to therapy. It is believed that studying the effectiveness of third-wave approaches in treating adjustment disorders will make significant contributions to the literature.

Keywords: Adjustment Disorder, Cognitive Behavioral Therapy, Supervision

GİRİŞ

Uyum bozukluğu, bireyin hayatında hastalık, iş kaybı veya boşanma gibi belirgin psikososyal stres faktörüne karşı verdiği tepkidir. Uyum bozukluğunda kişinin işlevselliği ciddi şekilde bozularak günlük yaşam aktivitelerinde, sosyal ve mesleki konularda zorlantılar görülmektedir. Belirtiler genellikle yaşanan tetikleyici olayı takip eden üç ay içerisinde ortaya çıkarak stresörün ortadan kalkmasıyla birlikte altı ay içerisinde sonlanmaktadır (Lotzin ve ark., 2024).

Hastalarda belirgin olarak, çökkün duygudurum, çaresizlik ve eskiden keyif alınan aktivitelere karşı ilgisizlik belirtileri gözlemlenmektedir. Bu bozukluğun tanı alma sürecinde, bir diğer önemli kriter ise danışanın verdiği tepkinin benzer kültürel veya sosyal durumdaki kişilerden daha yoğun olmasıdır (Yılmaz, 2025).

Uyum bozukluğu, en sık karşılaşılan patolojilerden bir tanesidir. Genel popülasyondaki yaygınlığı tam olarak bilinmemekle birlikte, toplumda görülme olasılığı %2 ile %8 arasında değişiklik göstermekle birlikte daha stresli olaylar sonrası %50 ye kadar çıkabileceği düşünülmektedir. Yaş,

cinsiyet ve sosyoekonomik durum gibi demografik faktörler göz önüne alındığında, kadınlarda daha sık rastlanmakla birlikte, erkeklerde de görülmektedir (Vural & Karaaziz, 2025).

Küresel olaylar, doğal afetler veya sosyoekonomik krizler gibi geniş çaplı olayların ardından toplum genelinde uyum bozukluğu vakalarında artış gözlemlenmektedir. Son yıllarda dünya çapında ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle desteğe başvuranların önemli bir kısmının uyum bozukluğu belirtilerini sergilediği ele alınmıştır. Bu durum uyum bozukluğunun yalnızca bireysel hassasiyetlerde değil çevresel ve toplumsal stresörlerle de ilişkili olabileceğini göstermektedir (Maselko, 2017).

DSM-V-TR kriterlerine göre uyum bozukluğu tedavisinde, bireyin stresöre olan uyum sağlama kapasitesini arttırmak ve bozulan işlevsellikte iyileşme sağlamak hedeflenmektedir. Bilişsel Davranışçı Terapinin, uyum bozukluğu yaşayan bireyde olay sonrası geliştirilen işlevsiz düşünce kalıplarının tespit edilip yeniden yapılandırılarak duruma adaptasyonu sağlayan kanıta dayalı yaklaşımlardan olduğu bilinmektedir. Terapist, danışanın yaşadığı bilişsel çarpıtmaları yapılandırmak amacıyla bilişsel yeniden yapılandırma tekniklerinden faydalanmaktadır (Elbir ve ark., 2019).

Uyum bozukluğunda, Bilişsel Davranışçı Terapi süreci genellikle sekiz ile on iki seans olarak planlanmaktadır. Sürecin ilk aşamasında psikoterapi verilerek danışanın yaşadığı durumu anlamlandırması ve zihninde normalleştirilmesi sağlanmaktadır. Terapotik bağ kurmak oldukça önemli olmakla birlikte bu anlamda seanslar ilerledikçe danışanın problem çözme becerileri ve stres yönetimi sağlanmak amacıyla çeşitli teknikler öğretilmektedir. DSM-V-TR kriterlerine göre belirtilerin, stresörün ortadan kalkmasının ardından altı aydan uzun sürmeyeceği ele alındığından, terapi sürecinin de danışanın yaşadığı belirtilerin çabuk iyileşmesini destekleyecek yapılandırılmış müdahaleler olması hedeflenmektedir. Danışana seanslarda kazandırılan bilişsel ve davranışsal başa çıkma mekanizmalarıyla, gelecekte potansiyel yaşam krizlerine karşı psikolojik dayanıklılığın artırılması hedeflenmektedir (Söner,2026).

Bu çalışmanın amacı süpervizyon eşliğinde uyum bozukluğu belirtileri gösteren bir danışanın Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımıyla olgu sunumu şeklinde ele alınarak klinik uygulamaya katkı sağlamak ve süreci gözlemlemektir.

YÖNTEM

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olgu sunumu yaklaşımıyla yürütülmüştür. Araştırmada, uyum bozukluğu belirtileri gösteren bir danışanla yürütülen Bilişsel Davranışçı Terapi süreci ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Çalışma, danışanın terapi sürecinde elde edilen klinik gözlemlerine ve görüşme verilerine dayanmaktadır. Amaç, genellenebilir sonuçlar elde etmekten ziyade, belirli

bir vakanın terapi sürecini derinlemesine inceleyerek klinik uygulamaya örnek oluşturmaktır. Olgu sunumları, bir hastanın tıbbi öyküsü, belirtileri ve bulguları, tanı süreci, hastalığın seyri ile tedavi sürecinde ortaya çıkan beklenmedik veya nadir durumların raporlandığı çalışmalardır (Erol, 2023). Danışan ile 8 bireysel seans gerçekleştirilmiş, her oturum yaklaşık 50 dakika sürmüştür. Danışanla seanslara başlanmadan önce bu çalışmada gönüllü katılımcı olarak bulunacağı ve elde edilecek bulguların bilime katkı sağlamak amacıyla katılımcının kişisel bilgileri gizlenerek kullanılacağı yönünde sözlü onamı alınmıştır. Bu çalışma için Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulundan izin alınmıştır.

Süpervizyon Süreci

Bu çalışmada yürütülen psikoterapi süreci, düzenli olarak süpervizyon desteği ile yapılandırılmıştır. Süpervizyon süreci, grup süpervizyonu şeklinde planlanmış olarak haftalık grup toplantısı şeklinde yürütülmüştür. Her toplantı yaklaşık 120 dakika sürmüş olup kişisel bilgileri gizlenen katılımcının gösterdiği dirençler, terapotik ilişkiye yönelik gösterdiği davranışlar ve terapistin müdahaleleri bu süpervizyon kapsamında değerlendirilmiştir.

Bu süre boyunca süpervizör tarafından sağlanan geri bildirimler doğrultusunda vaka formülasyonu geliştirilip müdahale planı yapılandırılmış ve terapi sürecinin daha işlevsel ilerlemesi hedeflenmiştir.

BULGULAR

Olgu

C.T, 27 yaşında kadın, lisans mezunu, muhasebecidir. Dört ay önce boşanmıştır. Şu an tek başına Mersin’de yaşamaktadır. Danışanın yaklaşık iki buçuk aydır devam eden, iş performansında düşüşe neden olan öfke kontrol sorunları, sosyal çevresinden tamamen kopma, kronik yorgunluk, gelecek kaygısı ve hayata karşı umutsuzluk duyduğu gibi şikayetlerle başvuruda bulunmuştur. İlk görüşme esnasında danışanın öz bakımının yetersiz olduğu, yer yer ağlama ve yer yer kısıtlı duygulanım sergilediği gözlenmektedir.

C.T, iki senelik evliliğini aileler arası gerginliğin evliliğine yansımaları sonucu, partneriyle şiddetli geçimsizlik yaşaması sebebiyle dört ay önce sonlandırmıştır. Boşanma sürecinin ilk haftalarında ev taşıma ve iş yoğunluğundan dolayı boşanmayı anlamlandıramadığını belirten danışan, ilk aydan sonra duygusal çöküş yaşamaya başlamıştır.

Danışan, öncesinde onu öfkelendirmeyen küçük aksiliklere karşı kontrol etmekte güçlük çektiği şekilde öfkelendiğini belirtmektedir. Örnek olarak iş için gerekli faturaların şirketlerden toplanması konusunda görevli olan ofis çalışanlarına ufak bir gecikmede bağırıldığını ve çalışanlara hakaret

ettiğini ifade etmektedir. Aşırı tepkisellik belirtileri gösterdiği gözlenmekte olan danışan, iş yerindeki insanların ondan uzaklaştığını belirtmektedir. Bu tepkileri kimse bana saygı duymuyor, beni hafife alıyorlar gibi çarpıtılmış düşüncelerle verdiği gözlemlenmektedir.

Hafta sonlarını uyuyarak geçirdiğini, bu süreç zarfında ailesi ve arkadaşlarıyla görüşmekten kaçındığını, boşanma ve eski eşiyle ilgili tek bir kelimeye dahi tahammülü olmadığını ifade eden danışanın kaçınma davranışı gösterdiği ve sosyal geri çekilme yaşadığı gözlemlenmektedir.

Danışan dikkat çeken şekilde 27 yaşında dul kaldığını ve herkesin onun arkasından dul diye konuşacağını ve bu şekilde etiketleneceğini belirten ifadelerde bulunmuştur. Hayat arkadaşım yoksa mutsuz olmaya mahkumum, artık hayatım boyunca yalnız olacağım gibi düşüncelere sahip olan danışan, yeniden bağ kurma konusunda inancını yitirdiğini belirtmektedir. Danışan bir daha asla eski hayatına dönemeyeceğini söylemektedir, 27 yaşında hayatının bittiği gibi felaketleştirme ve ya hep ya hiç düşünce hatalarına sahip olduğu gözlenmektedir.

Geçmiş Yaşam Öyküsü

C.T, 1998 yılında Adana’da doğmuştur. Kendinden küçük iki kardeşi vardır. Annesi ev hanımı, babası memurdur. Kardeşlerinden biri üniversite öğrencisi diğeri lise öğrencisidir. Çocukluğunda anne babasının sürekli tartıştığını, bu tartışma sonucunda annesinin kendisini ve kardeşlerini alarak dedesine gittiğini ve daha sonra aile büyükleri vasıtasıyla barıştırılıp tekrar evlerine döndüklerini ifade etmiştir. Danışan anne babası arasındaki bu küslüklerin sıklıkla yaşanmakta olduğunu ifade etmektedir.

İlkokula Adana’ da başlayan danışan, dedesinin Osmaniye’ de yaşamasından dolayı şehir ve okul değiştirdiğini söylemektedir. Bu süreçte akranlarıyla iletişim problemleri yaşamış ve okulda yalnız bir çocukluk geçirmiştir. Bu süreçlerden dolayı çocukluk döneminde baba figürünü çok iyi tanımadığını, baba-kız ilişkisini bilmediğini ve dedesini babası gibi gördüğünü ifade etmektedir.

Ergenlik döneminin çok zor geçtiğini belirten danışan, ailesinin kendisine kıyafet ve arkadaşlıklar konusunda büyük baskılar yaptığını ifade etmiş, bu dönemde ailesiyle çatışmalar yaşadığını belirtmektedir. Bu nedenlerle ailesinden uzaklaştığını ifade etmektedir.

Üniversiteyi, ailesinden uzakta olmak amacıyla Mersin’de tercih eden danışan, okulun ikinci yılında eski eşiyle tanışmıştır. İlk zamanlar çok mutlu olduklarını ifade eden danışan, işlerin evlilik yoluna girmesiyle birlikte tartışmaların başladığını, eski eşinin ailesinin kendisini istemediklerini ifade etmektedir. Aile tanışmasının gergin geçtiğini ve düğünde takılacak ziynetler konusunda aileler arasında anlaşmazlık yaşandığını söylemektedir. Bunun üzerine nişanda kız tarafının istediği takıların takılmadığını belirtmiş ardından düğün gününe kadar ailelerin bir daha iletişime

geçmediğini söylemektedir. Düğün gününde danışanın görümceleri ve kız kardeşi arasında tartışma çıktığını bunun üzerine düğün gününün çok kötü geçtiğini ifade etmektedir.

Evliliği boyunca eşyle bir denge kurmaya çalıştığını söyleyen danışan bunu başaramadığını dile getirmekte, bayramlarda bile bir bütün olamadıklarını, ikisinin bayramları kendi aileleriyle geçirdiğini belirtmektedir. Evliliğinin son bir yılının sadece tartışmayla geçtiğini ve sonuçta evliliğinin bittiğini ifade etmektedir.

Tanı

Danışanın klinik öyküsüyle birlikte gösterdiği mevcut belirtiler göz önünde bulundurulmuş olup Amerikan Psikiyatri Birliği'nin DSM-V-TR tanı ölçütleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. DSM-V-TR ölçütlerine göre; A Kriteri; belirtilerin tanımlanabilen bir stres etkeninin başlangıcından sonraki üç ay içinde ortaya çıkması, danışanın evliliğinin sonlanması ile karşılanmaktadır. B Kriteri; stresörün şiddetiyle orantısız bir sıkıntıya ve mesleki/sosyal alanlarda belirgin işlevsellik kaybı, danışanın işyerindeki çalışanlara karşı gösterdiği agresyon ve sosyal geri çekilme yaşamıyla karşılanmaktadır. C Kriteri; danışanın yaşadığı semptomların başka bir mental bozukluğun alevlenmesi niteliğini taşıması ve D Kriteri; yalnızca yas sürecinin bir yansıması olmaması sebebiyle uyum bozukluğu kriterlerini karşıladığı saptanmıştır (APA,2022).

Ayrırcı Tanı

Danışanın formülasyonunda, mevcut belirtilerin diğer patolojilerden ayırt edilmesi bir klinik gereklilik olduğundan aşağıdaki patolojiler dışlanmaktadır.

Majör Depresif Bozukluk: Danışanda yorgunluk, sosyal geri çekilme, umutsuzluk gibi belirtiler gözlenmesine karşın bu semptomların doğrudan boşanma stresörüne tepki olarak geliştiği gözlemlendiğinden ve belirtilerin şiddeti ve yaygınlığı, bu patolojinin varlığını gösteren klinik tabloyu süre ve yaşamın her alanına yayılan bir çökkünlük belirtileri uyuşmadığından tam olarak karşılamamaktadır (APA,2022).

Komplike Olmayan Yas: Danışanın boşanma gibi bir kayıptan sonra yaşadığı üzüntü, kültürel ve psikolojik olarak olağan bir durumdur. Danışanın aşırı tepkiselliği ve işlevsellik kaybı, durumu normal bir yas sürecinden çıkararak klinik düzeyde uyum bozukluğuyla karakterize etmiştir (APA,2022).

Vakanın Teknik Özetlemesi

27 yaşındaki kadın danışanla BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) yaklaşımı ile toplamda 8 seans gerçekleştirilmiştir. Danışanla gerçekleştirilen her bir seansın süresi 50 dakikadır.

Tablo 1: Vakanın Teknik Özetlemesi – Vaka Formülasyonu

Erken Yaşam Deneyimi:	Anne ve baba arasındaki iletişimsizlik ve geçimsizliğe tanık olarak büyüme, annenin evi terk etme döngüsünde dedenin, baba figürü olarak benimsenmesi. Okul ve şehir değişiklikleri nedeniyle akranlarıyla iletişim problemleri, arkadaş edinmede zorluk nedeniyle yalnızlık çekme.
Temel İnanç:	Değersizim
İşlevselliği Bozan Varsayım:	Eğer insanları memnun edebilirsem değerliyim aksi halde değersiz biriyim.
Kritik Yaşam Olayı:	Nişan ve düğün sürecinde aileler arası gerginlikler sonucunda yıpranan 2 yıllık evliliğin sona ermesi.
Olumsuz Otomatik Düşünceler:	Bir daha mutlu olamayacağım.
Belirtiler:	Bilişsel: Geleceğe dair felaketleştirme yapması, ya hep ya hiç düşünce yapılanması Somatik: Kronik yorgunluk Davranışsal: Sosyal geri çekilme, agresyon Motivasyonel: Umutsuzluk, iş performansında düşüş Duygusal: Aşırı tepkisellik, yalnızlık, çaresizlik

1000

Danışana yönelik oluşturulan vaka formülasyonu, süpervizyon sürecinde düzenli olarak gözden geçirilmiştir. İlk değerlendirmelerde oluşturulan bilişsel ve duygusal yapılandırmalar, süpervizyon oturumlarında alternatif klinik bakış açıları ile ele alınmış ve yeniden değerlendirilmiştir.

Bu süreçte danışanın yalnızca yüzeyde görülen davranışsal örüntüleri değil, aynı zamanda erken dönem yaşantılarına bağlı olarak gelişen çekirdek inançları, bağlanma örüntüleri ve duygusal düzenleme güçlükleri daha kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Süpervizyon katkısıyla bu olguda formülasyon derinleştirilerek terapötik müdahalelerin hedefleri daha net bir şekilde belirlenmiştir.

Tedavi Planı

Danışanla yürütülen Bilişsel Davranışçı Terapi süresince temel amaç danışanın işlevselliğinin azaldığı konularda iyileşme sağlanmasıdır. Bu bağlamda danışanın olumsuz otomatik düşünceleri, bilişsel çarpıtmaları ve davranışları üzerinde yeniden yapılandırmalarda bulunulmuştur.

Tablo 2: Tedavi Planı

- 1.Seans:** Danışanla terapotik bağ kurulması önceliklenerek danışanın başvuru nedeni detaylı olarak ele alınmıştır. Danışana terapi süreci hakkında genel bilgilendirilme yapılmıştır. Terapi hedefleri birlikte belirlenmiştir.
- 2.Seans:** Danışana uyum bozukluğu hakkında psikoeğitim verilmiştir. Yaşadığı davranışsal ve duygusal durumları anlamlandırması sağlanmıştır.
- 3.Seans:** Danışanın olumsuz otomatik düşünceleri sokratik sorgulama ile belirlenerek danışanın farketmesi sağlanmış ve düşünce-duygu-davranış döngüsü anlatılmıştır.
- 4.Seans:** Danışanın bilişsel çarpıtmaları ele alınmıştır. ‘‘27 yaşında hayatım bitti’’ , ‘‘Herkes arkamdan dul diye konuşacak’’ düşünceleri kanıt inceleme tekniği kullanılarak incelemiş ve alternatif düşüncelerin geliştirilmesi sağlanmıştır.
- 5.Seans:** Sosyal geri çekilme davranışları ele alınmıştır. Arkadaşlarıyla kademeli olarak yeniden iletişime geçmesine yönelik davranışsal ev çalışması verilmiştir.
- 6.Seans:** Danışanın temel ve ara inançları çalışılmıştır.
- 7.Seans:** Danışanın iş yerinde gösterdiği agresyonların yerine işlevsel iletişim becerileri geliştirilmesi ele alınmıştır. Nefes teknikleri, Dur-Düşün-Uygula tekniği çalışılmıştır.
- 8.Seans:** Danışanla birlikte terapi sürecinde ulaşılan hedefler gözden geçirilmiştir. Ailevi gerginlikler gibi olası riskli durumlara önlem amacıyla Başa Çıkma Kartları hazırlanmıştır ve seans sonlandırılmıştır.

Tedavi Süreci

Seans 1-2: Danışanın başvuru nedeni detaylı olarak ele alınmış olup terapotik bağ ve güven ilişkisi kurulması ön planda tutulmuştur. Danışana, Bilişsel Davranışçı Terapi hakkında genel bilgilendirilme yapılarak seans hedefleri belirlenmiştir. Danışana uyum bozukluğu hakkında

psikoeğitim verilerek yaşadığı davranışsal ve duygusal durumları anlamlandırması üzerinde durulmuştur.

Seans 3-4: Danışanın olumsuz otomatik düşünceleri sokratik sorgulama ile belirlenmiş olup, danışana psikoeğitimle bu düşünceler tanıtılmıştır. Ardından duygu-düşünce-davranış döngüsü anlatılarak düşünce kayıt formu ev çalışması olarak verilmiştir. Danışanla ev çalışması gözden geçirilmiştir ardından bilişsel çarpıtmalar, felaketleştirme, zihin okumalar üzerinde kanıt inceleme tekniği kullanılarak bu çarpıtmalar danışana fark ettirilmiştir. Alternatif düşünce geliştirme üzerinde çalışılmıştır.

Seans 5-6: Danışanın sosyal geri çekilme davranışları ele alınarak arkadaşları ve ailesiyle kademeli olarak yeniden iletişime geçmesine yönelik ailesi ve arkadaşlarıyla telefonda konuşma ev çalışması verilmiştir. Danışanın konuşurken hangi konularda zorlandığı ve hangi davranışlarda bulunduğu ele alınmıştır. Ardından değersizim, yetersizim temel inancı ve ara inançlar çalışılmıştır.

Seans 7-8: Danışanın iş yerinde gösterdiği agresyonlara yönelik nefes egzersizi ve dur-düşün-uygula tekniğiyle birlikte işlevsel iletişim becerileri geliştirmesi ele alınmıştır. Danışanla birlikte terapi süreci boyunca ulaşılan hedefler gözden geçirilip olası riskli durumlar için başa çıkma kartları hazırlanarak seans sonlandırılmıştır.

Terapi süreci boyunca uygulanan müdahaleler, yalnızca terapistin klinik değerlendirmeleri doğrultusunda değil, aynı zamanda süpervizyon sürecinde elde edilen geri bildirimler sonrası da şekillendirilmiştir. Özellikle danışanın terapi içi tutum ve davranışları, terapiye katılım motivasyonu ve terapiye karşı gösterdiği direnç, süpervizyon oturumlarında ele alınmış ve bu doğrultuda müdahale stratejileri geliştirilerek terapi esnasında uygulanmıştır.

Bu bağlamda, başlangıçta ağırlıklı olarak bilişsel davranışçı teknikler kullanılırken, süpervizyon sürecinde yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, mindfulness temelli müdahaleler ve diğer destekleyici teknikler sürece katılmıştır. Böylece, danışanın ihtiyaçlarına uygun, esnek ve bütüncül bir terapi süreci yürütülmesi hedeflenmiştir.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Uyum bozukluğu, bireyin yaşamında meydana gelen belirgin bir psikososyal stresöre tepki olarak gelişen, kişinin günlük yaşamda işlevselliğinin bozulmasına neden olan ve bu stresörün şiddetiyle orantısız bir sıkıntı yaratan klinik bir tablodur (APA,2022). Bu olgu sunumunun amacı; boşanma sonrası uyum bozukluğu yaşayan 27 yaşındaki kadın danışanın klinik tablosunun Bilişsel Davranışçı Terapi çerçevesinde ele alınarak terapi sürecinin süpervizyon eşliğinde incelenmesidir.

Klinik pratikte uyum bozukluklarının tedavisinde BDT sıkça kullanılan yaklaşımlardan olmakla birlikte son yıllarda Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) gibi üçüncü dalga yaklaşımlar da tercih edilmektedir. Bu olgu sunumundaki vaka her iki ekol açısından tartışıldığında ortaya belirgin farklar çıkmaktadır. BDT ekolü danışanın “ 27 yaşında hayatım bitti” veya “ Herkes arkamdan dul diye konuşacak” şeklindeki felaketleştirme ve etiketleme gibi bilişsel çarpıtmalarını kanıt inceleme tekniği ile doğrudan incelemeyi hedeflemektedir (Beck, 2021). ACT ekolünde ise, danışanın bu işlevsel olmayan düşüncelerinin doğrudan değiştirilmeye çalışılması yerine, boşanma durumunu ve bunun getirdiği acıyı gerçekçi bir şekilde kabul etmesini ve bilişsel ayrışma denen etiketlenmekten çekindiği dul kelimesi ile arasına mesafe koymak hedeflemektedir (Fang & Ding, 2023). Danışanın iş yerinde sergilediği aşırı tepkisellik ve agresyonlar doğrudan bahsedilen bilişsel çarpıtmalardan kaynaklandığından bu semptomların hafiflemesinde BDT tekniklerinin, ACT’ nin kabullenme sürecine göre daha hedefe yönelik ve yapılandırılmış çözümler verdiği değerlendirilmektedir. Uyum bozukluklarının tedavisindeki güncel yaklaşımlar incelendiğinde, terapi hedeflerinden birinin de psikolojik dayanıklılığı arttırmak ve adaptasyon becerilerini kazandırmak olduğu ele alınmaktadır (Thompson & Rizzo, 2025). Uyum bozukluğunun yalnızca bilişsel ve duygusal bir kriz olmadığı, aynı zamanda psikosomatik bir stres yanıtı olduğu vurgulanmaktadır (Ramachandran ve ark., 2025). Bu olguda, öfke ve sosyal izolasyonun yanı sıra kronik yorgunluk belirtilerinin gözlemlenmesi psikosomatik stresi doğrular nitelik taşımaktadır. Bu bağlamda, terapi sürecinde kullanılan nefes teknikleri danışanın duygusal regülasyonunu sağlamış ve BDT’ nin bütüncül başarısını yansıtmaktadır.

Literatürdeki uyum bozukluğu olgu sunumları ve araştırmalar, boşanma ve kayıp stresörüyle başvuran genç yetişkin kadınların çoğunlukla yoğun keder, içe kapanma ve depresif duygulanım belirtileri sergilediklerini ifade etmektedir (Zelviene & Kazlauskas, 2018). Fakat olguda keder ve çaresizlik belirtilerini aşırı tepkisellik göstererek maskeleyiği görülmektedir. Travmatik veya yüksek stresli yaşam olaylarından sonra gelişen uyum bozukluklarında, bilişsel çarpıtmaların ve duygu düzenleme güçlüklerinin temel belirleyici olduğu ifade edilmektedir (Çamaş & Anayurt, 2022). BDT uygulamalarının danışanın bilişsel çarpıtmaları ve olumsuz otomatik düşüncelerini yeniden yapılandırmada ve işlevselliğin yenden kazanılmasında etkili bir yöntem olduğu bu olgu üzerinden de desteklenmektedir. Boşanma sürecinin yetişkin ve aileler üzerinde oluşturduğu psikososyal yıkımlarda, bilişsel ve davranışçı müdahalelerin bireylerin kriz süreçlerinde uyumunun belirgin şekilde hızlandığı belirtilmektedir (Çimen, 2025). Kişiyi zorlayan ciddi yaşam olayları sonucunda ortaya çıkan uyum bozukluğu, yaşam kalitesini derinden etkilemektedir ve klinik ortamlarda sıkça gözden kaçırılarak tedavisinde yetersiz kalınmaktadır (Gibson & Graber, 2021). Bu noktada bu soruna sahip bireylerin diğer ruhsal rahatsızlıklardan doğru biçimde ayırt edilmesi ve tedavi sürecinde kanıta dayalı psikoterapotik müdahalelerin uygulanması oldukça büyük önem

taşımaktadır. Bu olguda uygulanan BDT tekniklerinin, danışanın baş etme becerilerini arttırdığı gözlemlenmektedir. Uyum bozukluğunun semptomlarının yapılandırılmış ölçüm araçlarıyla doğru bir şekilde değerlendirilmesi klinik pratikte oldukça önem taşımaktadır (Shevlin ve ark.,2019). Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımıyla yürütülen bu olguda etkili tedavi planlamasının temeli doğru formülasyon oluşturmaya dayanmaktadır.

Bu olgu sunumunda, terapi sürecinin süpervizyon eşliğinde yürütülmüş olması oldukça önem taşımaktadır. Bu bağlamda, süpervizyon sürecinde terapistin kendi duygusal tepkilerini fark etmesi, klinik kararlarını gözden geçirmesi ve işlevsel müdahaleler geliştirmesinde etkili olmuştur. Danışanın mesafeli ve zaman zaman terapotik ilişkiyi etkileyen tutumları karşısında terapotik çerçevenin korunması süpervizyon desteği ile sağlanmıştır.

Ayrıca süpervizyon süreci, farklı terapi ekollerine ait tekniklerin daha bilinçli ve sistematik bir şekilde seçilmesini sağlayarak, eklettik yaklaşımın yapılandırılmış bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamıştır.

Sonuç

Bu olgu çalışması sonucunda, boşanma gibi belirgin yaşam olayları sonrasında gelişen uyum bozukluğunun tedavisinde BDT yaklaşımının etkili bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır. BDT tekniklerinin uygulanması sonucunda danışanın sahip olduğu felaketleştirmenin aşılmasında, sosyal geri çekilmenin azaltılmasında, öfke kontrolü sağlanmasında iyileşmeler gözlemlenmiştir. Süpervizyon desteğinin terapotik sürecin niteliğini artırırken, terapistin klinik becerilerini geliştirmesine ve yapılan müdahalelerin daha etkili olmasına katkı sağladığı gözlemlenmiştir.

Öneriler

Boşanma süreci yaşayan genç bireylerde, belirtiler kronikleşmeden erken dönemde psikolojik müdahalelere başlanması kritik önem taşımaktadır. Bu anlamda uyum bozukluğu belirtileri gözlemlenen bireylerin profesyonel destek alması teşvik edilmelidir. Klinisyenler, uyum bozukluğu yaşamakta olan danışanlarda görülen öfke problemlerini yüzeysel şekilde ele almak yerine, öfke problemlerini tetikleyen bilişsel çarpıtmaları tespit edebilirler. Sosyal geri çekilme yaşayan danışanlarda davranışsal aktivasyon tekniklerinin kullanılması, danışanın iyileşmeye olan inancını arttırmada ve terapiye gelme motivasyonunda rol oynayabilmektedir. Üçüncü dalga yaklaşımların uyum bozukluğundaki etkililik düzeyinin çalışılmasının, literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

American Psychiatric Association. (2022). Depressive disorders. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5. bs., Metin rev.).

American Psychiatric Association. (2022). Other conditions that may be a focus of clinical attention. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5. bs., Metin rev.).

American Psychiatric Association. (2022). Trauma- and stressor-related disorders. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5. bs., Metin rev.).

Beck, J. S. (2021). Cognitive behavior therapy: Basics and beyond (3. bs.). The Guilford Press.

Çamaş, G., & Anayurt, A. (2022). Travma mağdurlarına yönelik grup müdahaleleri. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 14(2), 143-151. <https://doi.org/10.18863/pgy.939012>

Çimen, F. (2025). Birinci basamak tanı ve tedavi mekanizması olarak uyum bozukluğu ve güncel araştırma eğilimleri. *Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 5(9), 319-332. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18043141>

Elbir, M., Alptopbaş, Ö., Bayad, S., Kocabaş, T., Topak, O. Z., Çetin, Ş., Özdel, O., Ateşçi, F., & Aydemir, Ö. (2019). DSM-5 Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşmenin Klinisyen Versiyonunun Türkçeye uyarlanması ve güvenilirlik çalışması. *Türk Psikiyatri Dergisi*, 30(1), 51-56.

Fang, S., & Ding, D. (2023). Differences between acceptance and commitment therapy (ACT) and cognitive behavioral therapy: A three-level meta-analysis. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 28, 149–168. <https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2023.03.003>

Gibson, A. W., & Graber, J. J. (2021). Distinguishing and treating depression, anxiety, adjustment, and post-traumatic stress disorders in brain tumor patients. *Annals of Palliative Medicine*, 10(1), 875–892. <https://doi.org/10.21037/apm-20-509>

Glaesmer, H., Romppel, M., Brähler, E., & Maercker, A. (2015). Adjustment disorder as proposed for ICD-11: Dimensionality and symptom differentiation. *Psychiatry Research*, 229(3), 940-948. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2015.07.010>

Lotzin, A., Stahlmann, K., Acquarini, E., Ajdukovic, D., Ajdukovic, M., Anastassiou-Hadjicharalambous, X., Ardino, V., Bondjers, K., Bragesjö, M., Böttche, M., Dragan, M., Figueiredo-Braga, M., Gelezelyte, O., Grajewski, P., Javakhishvili, J. D., Kazlauskas, E., Lenferink, L., Lioupi, C., Lueger-Schuster, B., Mooren, T., ... ADJUST Study Consortium. (2024). A longitudinal study of risk and protective

factors for symptoms of adjustment disorder during the COVID-19 pandemic. *European Journal of Psychotraumatology*, 15(1), 2318944. <https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2318944>

Maselko, J. (2017). Social epidemiology and global mental health: Expanding the evidence from high-income to low- and middle-income countries. *Current Epidemiology Reports*, 4(2), 166–173. <https://doi.org/10.1007/s40471-017-0107-y>

Ramachandran, A., Sharma, P., & Das, T. (2025). A holistic Ayurveda approach for adjustment disorder integrating Panchakarma and Psychotherapy—A case report. *Journal of Ayurveda and Holistic Medicine (JAHM)*, 13(6), 179-185.

Shevlin, M., Hyland, P., Ben-Ezra, M., Karatzias, T., Cloitre, M., Vallieres, F., Bachem, R., & Maercker, A. (2019). Measuring ICD-11 adjustment disorder: The development and initial validation of the International Adjustment Disorder Questionnaire. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 141(3), 265-274. <https://doi.org/10.1111/acps.13126>

Söner, O. (Ed.). (2026). *Bilişsel davranışçı terapi: Kuram, teknikler ve güncel perspektifler*. Pegem Akademi.

Thompson, L. M., & Rizzo, A. S. (2025). *Adaptation and resilience: New frontiers in treating adjustment disorders* (3. bs.). Academic Press.

Vural, R. V., & Karaaziz, M. (2025). Uyum bozukluğunda bilişsel davranışçı terapi: Bir olgu sunumu. *International Journal of Social Sciences and Academic Research (IJSSAR)*, 2(4), 42-56

Yılmaz, E. (2025). Deprem yaşayan bireylerin travma sonrası stres ve uyum bozukluğunda bilişsel davranışçı terapinin etkinliği (Tez No. 928737) [Yüksek lisans tezi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Zelviene, P., & Kazlauskas, E. (2018). Adjustment disorder: Current perspectives. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 14, 375–381. <https://doi.org/10.2147/NDT.S121072>